

**COVID-19 BO'LGAN BEMORLARDA YUQORI JAG'NING
OSTEOMIELITI VA ULARNI TASHHISLASH USULLARI.**

Hasanov A.I.

Toshkent davlat stomatologiya instituti

Yunusova L.R.

Toshkent davlat stomatologiya instituti

Samariddinov X.Y.

Toshkent davlat stomatologiya instituti.

Annotatsiya

Jag'ning osteomiyelitlari og'iz bo'shlig'i yoki sinus florasidan kelib chiqadigan va immuniteti zaif va polimorbid bemorlarga ta'sir qiluvchi kam uchraydigan infeksiya. Davolash jarrohlik yo'li bilan tozalash va keng spektrli antibiotiklarning uzoq muddatlarini o'z ichiga oladi. Biz bir vaqtning o'zida COVID-19 infeksiyasi bilan kechadigan jag'ning murakkab osteomiyelitining uchta holatini, shu jumladan odontogen COVID bilan bog'liq osteomiyelitning faqat ikkita xabar qilingan holatini taqdim etamiz. Ikki mandibulyar holat 30 yoshdan oshgan bemorlar bo'lib, hech qanday qo'shma kasalliklari bo'lmagan. Birinchi holat asemptomatik COVID-19-musbat bemor bo'lib, tish chiqarishdan keyin odontogen infeksiyani rivojlantirdi, bu xo'ppoz shakllanishining ikkinchi bosqichi va mahalliy osteomielit bilan murakkablashdi. Ikkinchi holat - odontogen infeksiyasi bo'lgan COVID-19 musbat bemor bo'lib, u trismus va bo'yin shishi tufayli havo yo'llarining buzilishi sifatida namoyon bo'ldi, bu shoshilinch traxeotomiyani talab qildi. U titan plastinka bilan tiklangan mandibulyar ramusning osteomiyelitini rivojlantirdi. Uchinchi holat - COVID-19 dan keyin polimorbidli bemor bo'lib, u ko'zning yo'qolishiga, yuqori jag'ning, tanglayning va burun bo'shlig'i qismlarining vayron bo'lishiga va oronazal inkontinansga olib kelgan maksillar sinusning uzoq davom etadigan infeksiyasini rivojlantirdi. Qusur mikrovaskulyar anterolateral son qopqog'i bilan tiklandi. Biz COVID-19 bilan bog'liq immunitet disfunktsiyasi va mikrovaskulyar o'zgarishlar bemorlarimizdagi osteomielitga hissa qo'shgan deb taxmin qilamiz.

Kalit so'zlar

COVID-19, xo'ppoz, disfunktsiya, immunitet, asemptomatik, osteomieliit, bifosfonat, Prevotella denticola, lamellar perimandibul, Candida lusitane, etmoidektomiya, prokoagulyativ,

Kirish

Osteomieliit - bu suyak iligidan kelib chiqadigan va kamdan-kam hollarda sog'lom odamlarga ta'sir qiladigan suyak infeksiyasi. Bu gematogen (asosan bolalar populyatsiyasida) yoki infeksiyaning qo'shni tarqalishi (travma, bo'g'imlarni almashtirish jarrohligi yoki odontogen infeksiyadan keyin) yoki qon tomir etishmovchiligi bilan bog'liq bo'lishi mumkin (masalan, yomon tartibga solinadigan diabet bilan og'rigan bemorlarda). Og'iz bo'shlig'ining birlamchi ifloslangan muhiti, ko'plab anaerob bakteriyalarni o'z ichiga olgan periodontal cho'ntaklar, periosteumga yopishgan ingichka shilliq qavat, tishlarning mavjudligi va yuqori jag'ning pnevmatizatsiyasi tufayli jag' suyaklari infeksiyalarga moyil. Infeksion yoki travma kabi jarohat intramedullar bosimning oshishiga olib keladi, bu esa qon oqimining pasayishiga va immunitet reaksiyasiga olib keladi, bu esa infeksiyaning tarqalishini yanada osonlashtiradi. Mandibulyar osteomieliit odatda odontogen xususiyatga ega, ammo travma, ba'zi dorilar (masalan, bifosfonatlar) va bo'yinning radiatsiya terapiyasi ham sabab bo'lishi mumkin. Maksillar osteomieliit ham maksillar sinusitdan kelib chiqishi mumkin.

Adabiyotlar tahlili

Og'ir o'tkir respirator sindromli koronavirus (SARS CoV-2) virusi tezda butun dunyo bo'ylab tarqaldi va birinchi izolyatsiya qilinganidan va identifikatsiya qilinganidan bir necha oy o'tib pandemiyaga aylandi. Bu respirator virus bo'lib, u asemptomatik tashuvchisi bo'lgan bemordan tortib immunitet tanqisligi bo'lgan bemorda o'limga olib keladigan og'ir nafas olish qiyinlashuvigacha bo'lgan har qanday klinik stsenariyni keltirib chiqarishi mumkin. SARS CoV-2 infeksiyasidan kelib chiqqan giperyallig'lanish oldindan mavjud bo'lgan holatlarga ta'sir qilishi va yomonlashishi mumkin, ammo asemptomatik kasallikning sog'lom odamga ta'sir qilishi shubhali. Millionlab odamlar ushbu yangi virus bilan kasallangan bo'lsa, ham

sog'lom, ham xavf ostida bo'lgan bemorlarga infektsiyaning oqibatlari hali ham aniqlanishi uchrab turmoqda.

Ushbu maqolada biz SARS CoV-2 infektsiyasi bilan asoratlangan jag'ning osteomiyelitining uchta holatini, shu jumladan jag'ning odontogen COVID bilan bog'liq osteomiyelitining faqat ikkita xabar qilingan holatini taqdim etamiz. Holatlar kamida (1) dan eng og'ir (3)gacha sanab o'tilgan. Birgalikda SARS CoV-2 ning suyak infektsiyasiga mumkin bo'lgan oqibatlari muhokama qilinadi.

Natijalar

28 yoshli sog'lom ayol Favqulodda jag'-jag' a'zosi bo'limiga 38-tish olib tashlanganidan bir hafta o'tgach paydo bo'lgan chap jag' osti mintaqasida shish paydo bo'lganligi sababli murojaat qildi. U qabul qilinganida SARS CoV-2 virusi uchun testi manfiy chiqdi va ekstraoral kesma bilan davolandi. Drenajlash va vena ichiga antibiotiklar kursi (Klindamitsin va Gentamitsin) birgalikda muolaja qilindi. Operatsiya paytida olingan tampon infektsiyani og'iz bo'shlig'idagi kommensal bakteriya bo'lgan *Prevotella denticola* sabab bo'lganligini ko'rsatdi. Sog'ayish muammosiz o'tdi va bemorga operatsiyadan 4 kun o'tib ruxsat berildi.

Uch hafta o'tgach, bemor operatsiya qilingan hududda shishib, tez yordam bo'limiga qaytdi. Yana u SARS CoV-2 virusi uchun salbiy test aniqlandi. Kompyuter tomografiyasi lamellar perimandibular yiringli to'plamni, yumshoq to'qimalarning selulitini va chiqarilgan tishning alveolasini o'rab turgan osteomielitni ko'rsatdi. Bemor yana bir ekstraoral kesma, drenaj va vena ichiga antibiotiklarning ikkinchi partiyasini qabul qildi. Operatsiyadan keyingi ikkinchi kuni u COVID-19 uchun ijobiy natija berdi va jarrohlik COVID bo'limiga o'tkazildi, u erda uning tiklanishi muammosiz edi. U operatsiyadan keyingi beshinchi kuni javob berildi va SARS CoV-2 bilan bog'liq hech qanday alomatlari yo'q edi.

Bemor 71 yoshli erkak bo'lib, ilgari ko'p miyelom, qandli diabet, arterial gipertenziya va surunkali buyrak yetishmovchiligi bilan og'rigan, SARS CoV-2 ikki tomonlama pnevmoniyadan tuzalib ketgan. Chap ko'z atrofida qizarish va shishish bilan tez yordam bo'limiga murojaat qilishdan 2 hafta oldin u COVID bo'limidan chiqarilgan. Ta'sirlangan ko'zning ko'rish qobiliyatini yo'qotgan, chap tomonli

vazoparez, chap burun bo'shlig'ida qobiq paydo bo'lgan, qattiq tanglayning chap tomonida maseratsiya mavjud. Qabul qilingandan so'ng uning laboratoriya natijalari quyidagicha: oq qon hujayralari soni qondagi nisbati bir necha barobar ko'tarilgan, jigar va buyraklar faoliyatining yuqori ko'rsatkichlari. Bemorning glyukoza darajasi 18,1 mmol/L ga ko'tarilgan va HbA1c 9,9% ni tashkil etgan, ammo bemor ushbu infeksiyadan oldin glyukoza darajasini yaxshiroq nazorat qilganligini xabar qilgan. Uning dastlabki kompyuter tomografiyasi chap maksiller sinus va etmoidlarda xo'ppoz borligini ko'rsatdi. U orbital va paranazal xo'ppozni kesish va drenajlash bilan davolandi - ikkala kesmada ham ko'p miqdorda yiring paydo bo'ldi - va tomir ichiga Seftriakson va Klindamitsin kursi qo'yildi. Operatsiya davomida olib borilgan tamponlar Enterococcus faecium, Enterococcus fecalis VRE va Candida lusitanie infeksiyasini ko'rsatdi. Qo'ziqorin infeksiyasi tasdiqlangandan so'ng, uning dori-darmonlariga flukonazol qo'shildi.

Qusurni qayta tiklash. (A) O'zgartirilgan Weber-Fergyson kesmasi bilan operatsiyadan oldingi rejalashtirish. (B) Nekrozga uchragan suyak. (C) 9 oylik kuzatuv. Orbital va yuz nuqsoni yopiladi va maksiller o'lik bo'shliq ALT qopqog'ining asosiy qismi bilan olib tashlanadi. Burun piramidasi operatsiya qilingan tomonga egilgan, chunki suyak va suyakga tayanchi olib tashlangan. (D) Palatal nuqsonni qoplaydigan ALT qopqog'i bilan.

Dastlabki kesma va drenajdan keyin bemorning laboratoriya natijalari yuqoriligicha qoldi va uning umumiy holati yomonlashdi. Takroriy KT va MRI tekshiruvlari nekrotik to'qimalarni tozalash, sug'orish va yodoformli doka bilan jarrohlik yo'li bilan davolangan yallig'lanishning rivojlanishini ko'rsatdi. Umumiy behushlik bo'yicha jami oltita operatsiya orbitani eksenteratsiya qilish, qisman etmoidektomiya, qattiq va yumshoq tanglayni, vomerni tozalash va yuqori jag'ning sekvestrektomiyasini tashkil etdi. Kesilgan to'qimalarning gistopatologik tahlili yallig'lanish, nekroz va ko'p miqdorda yiring shakllanishini ko'rsatdi.

Muhokama

Og'iz bo'shlig'i gigienasi, stomatologik parvarish va antibiotiklarning keng qo'llanilishi tufayli jag'ning osteomiyelitlari nisbatan kam uchraydigan kasallikka aylanib bormoqda. Shunga qaramay, COVID-19 pandemiyasi davrida yuz suyaklarining osteomiyelitlari, shuningdek, chuqur bo'yin infeksiyalari sonining ko'payishi haqida xabarlar ko'paydi.

Jag' suyaklarining o'ziga xos xususiyati ularning tishlari va maksiller sinuslarning pnevmatizatsiyalangan bo'shliqlari bilan aloqasi. Tishlar ham, sinuslar ham subklinik infeksiyani o'z ichiga olishi mumkin, bu esa suyakning immuniteti pasayganda yoki patogenning yanada virulent shtammi paydo bo'lganda o'tkirlashadi. Shunday qilib, jag' suyaklari infeksiyaning atrofdagi o'choqlardan doimiy ravishda tarqalishi xavfi oshadi.

Osteomielit suyak to'qimalarining yallig'lanishi bilan boshlanadi. Suyakda boshlang'ich bakterial nidus paydo bo'lgandan so'ng, leykotsitlar osteomielitning o'tkir bosqichida qon oqimining kuchayishiga olib keladigan yallig'lanish omillarini chiqarib tashlay boshlaydi. Suyak kengaytira olmaydi, shuning uchun suyakdagi mayda qon tomirlari tiqilib qoladi. Bu infeksiya markazida nisbiy hipoperfuziyaga va chekka hududlarda reaktiv giperemiyaga yordam beradi. Gipoksik joylar organizmning immun tizimiga, shuningdek, antibiotiklarga etib bo'lmaydigan bo'lib qoladi, shuning uchun suyak segmentlari nekrotik bo'lib, sekvestrlarni hosil qiladi.

Mahalliy gipoperfuziya yallig'langan suyakdagi antibiotiklarning biologik mavjudligini kamaytiradi, yiringli to'plamga antibiotiklarning kirib borishi

cheklanganligini ko'rsatadi. Nekrotik suyak atrofida hosil bo'lgan yiringni kesish, drenajlash va tozalashsiz davolash mumkin emas. Hayvonlar modellari bo'yicha o'tkazilgan tadqiqot shuni ko'rsatdiki, jarrohlik drenajlari va osteomiyelitik joyni sug'orish shunchaki debridatsiya bilan solishtirganda suyakning tiklanishini yaxshilaydi. Hatto kesilgandan keyin yiring olinmaydigan hollarda ham, ba'zi jarrohlar erta kesish va drenajlash to'qimalarning bosimini pasaytiradi va qon aylanishini yaxshilaydi, shu bilan tiklanishni tezlashtiradi.

SARS CoV-2 immunitet tizimining disfunktsiyasini keltirib chiqaradi, bu kasallikning asemptomatik yoki engildan og'irgacha o'zgarishi mumkin. Klinik tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, SARS CoV-2 infeksiyasi leykotsitlarning ma'lum shtammlarining kamayishiga olib kelishi mumkin, bu esa suyaklarning infeksiyaga qarshi kurashish qobiliyatini pasaytiradi, ammo to'g'ridan-to'g'ri bog'liqlikni tasdiqlovchi tadqiqotlar mavjud emas. Vuxandagi ICU bemorlarida o'tkazilgan retrospektiv tadqiqot shuni ko'rsatdiki, CD4 va CD8 limfotsitlari virusli va bakterial infeksiyaga, shuningdek saratonga qarshi kurashda immunitet reaksiyasini muvofiqlashtirish uchun mas'uldirlar, xuddi OIV infeksiyasi kabi. Bu mexanizm bizning bemorlarimizdagi osteomielitning atipik klinik belgilari uchun javobgar bo'lishi mumkin.

Immunitet tizimiga zarar etkazishdan tashqari, COVID-19 bemorlarimizning klinik ko'rinishlariga hissa qo'shishi mumkin bo'lgan vaskulopatiyani keltirib chiqaradi. COVID-19 da prokoagulyativ holat fibrinogen va komplement birikmalari bilan endotelial lezyonlar orqali amalga oshiriladi. Bu joylar okklyuziv tromblarning paydo bo'lishiga yordam berishi mumkin, bu esa to'qimalar ishemiyasiga va etarli darajada perfuziyaga olib keladi, bu surunkali jag' suyagi infeksiyasi hududlarida allaqachon sekinlashadi. Qon tomirlarining o'tkazuvchanligi va perivaskulyar to'qimalarning shishishi bilan COVID-19 vaskulopatiyasi tufayli qon oqimining pasayishi osteomielit rivojlanishining og'irlashtiruvchi omili bo'lishi mumkin.

"Baxtli gipoksemiya" - bu COVID-19 kasalligining ko'rinishlaridan biri bo'lib, bemorda chuqur gipoksemiya mavjud, ammo nafas olish qiyinlashuvi belgilari yo'q. Gipoperfuziya va tizimli gipoksiya sohalari odatda og'iz mikrobiotasida ko'p bo'lgan

anaerob bakteriyalarga yordam beradi. Bundan tashqari, mandibula fiziologik jihatdan infeksiyaga ko'proq moyil bo'ladi, chunki uning qon ta'minoti boshqa yuz suyaklariga nisbatan pastroqdir.

COVID-19 pandemiyasi kutilmagan tibbiy oqibatlarga olib keldi, ularning hammasini COVID-19 kasalligi bilan bog'lab bo'lmaydi. Bemorlarga zaruriy bo'lmagan tibbiy tashriflardan qochish tavsiya etilganligi sababli, ba'zida tibbiy muammo qachon "muhim" bo'lib qolganini aniqlash qiyin. Davolashda ortodontik bemorlarda o'tkazilgan tadqiqot pandemiya davrida uchrashuvlar 9 haftalik kechikishini aniqladi, bemorlarning uchdan bir qismi ortodontik favqulodda vaziyatlarni boshdan kechirgan. Bizning bo'limda ambulatoriyaga tashriflar soni pandemiyadan oldingi vaqtga nisbatan atigi uchdan biriga kamaygan. Shunga o'xshash effektlar tibbiy ixtisosliklar bo'yicha nashr etilgan. Tibbiy amaliyotchilar sifatida biz bemorlarimizga pandemiyadan oldingi darajada yordam ko'rsatishga harakat qilishimiz kerak.

Xulosa

Ushbu ketma-ketlikda biz jag'ning osteomiyelitiga olib keladigan bosh va bo'yin infeksiyasining g'ayrioddiy kursi bo'lgan uchta bemorni taqdim etdik. Barcha bemorlarda SARS CoV-2 virusi infeksiyadan qisqa vaqt oldin yoki infeksiya vaqtida ijobiy bo'lgan. Bunday hollarda COVID-19 kasalligidan kelib chiqqan immunitet disfunktsiyasi va to'qimalarning gipoksiyasi birgalikda infeksiyani kuchaytiruvchi omillar bo'lishi mumkin. O'tkir osteomielitni bartaraf etishda erta jarrohlik aralashuvi (kesish, drenajlash, tozalash) va maqsadli antibiotiklarni davolash juda muhimdir.

Umid qilamizki, ushbu holatlar seriyasi engil COVID-19 ning birga yuruvchi infeksiyalarga va infeksiyalangan bemorlarning immunologik tizimiga ta'siri haqida savollar tug'diradi, ularga keyingi tadqiqotlarda javob beriladi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Prasad KC, Prasad SC, Mouli N, Agarwal S. Osteomyelitis in the head and neck. Acta Otolaryngol. (2007) 127(2):194–205. doi: 10.1080/00016480600818054.17364352

2. Lew DP, Waldvogel FA. Osteomyelitis. *Lancet*. (2004) 364(9431):369–79. doi: 10.1016/S0140-6736(04)16727-5.15276398
3. Hupp JR, Ferneini EM. *Head, Neck, and Orofacial Infections: An Interdisciplinary Approach*. St. Louis: Elsevier (2016).
4. Sharma A, Ahmad Farouk I, Lal SK. COVID-19: a review on the novel coronavirus disease evolution, transmission, detection, control and prevention. *Viruses*. (2021) 13(2):202. doi: 10.3390/v13020202.33572857
5. Fauci AS, Lane HC, Redfield RR. COVID-19—navigating the uncharted. *N Engl J Med*. (2020) 382(13):1268–9. doi: 10.1056/NEJMe2002387.32109011
6. Guan WJ, Liang WH, Zhao Y, Liang HR, Chen ZS, Li YM, et al. Comorbidity and its impact on 1590 patients with COVID-19 in China: a nationwide analysis. *Eur Respir J*. (2020) 55(5):2000547. doi: 10.1183/13993003.00547-2020.32217650
7. Callender LA, Curran M, Bates SM, Mairesse M, Weigandt J, Betts CJ. The impact of pre-existing comorbidities and therapeutic interventions on COVID-19. *Front Immunol*. (2020) 11(11):1991. doi: 10.3389/fimmu.2020.01991.32903476
8. Baltensperger MM, Eyrich GKH. *Osteomyelitis of the Jaws*. Berlin: Springer (2009).
9. Shires CB, Klug T, Dryden S, Ford J. Unusual cause of acute sinusitis and orbital abscess in COVID-19 positive patient: case report. *Int J Surg Case Rep*. (2021) 79:164–8. doi: 10.1016/j.ijscr.2021.01.043.33477076
10. Enrique G-L, Margarita B-B, Ángel M-J, Saturnino S-S, María Jesús D-GdR. COVID-19 and severe ENT infections in pediatric patients. Is there a relationship? *Int J Pediatr Otorhinolaryngol*. (2021) 145:110714. doi: 10.1016/j.ijporl.2021.110714.33894522
11. Sodnom-Ish B, Eo MY, Oh JH, Seo MH, Yang HJ, Lee JH, et al. Decompression effects on bone healing in rat mandible osteomyelitis. *Sci Rep*. (2021) 11(1):11673. doi: 10.1038/s41598-021-91104-7.34083570

12. Flynn TR, Shanti RM, Levi MH, Adamo AK, Kraut RA, Trieger N. Severe odontogenic infections, part 1: prospective report. *J Oral Maxillofac Surg.* (2006) 64(7):1093–103. doi: 10.1016/j-joms-2006-03-015.16781343
13. Flynn TR, Shanti RM, Hayes C. Severe odontogenic infections, part 2: prospective outcomes study. *J Oral Maxillofac Surg.* (2006) 64(7):1104–13. doi: 10.1016/j-joms-2006-03-031.16781344
14. Muralidar S, Ambi SV, Sekaran S, Krishnan UM. The emergence of COVID-19 as a global pandemic: understanding the epidemiology, immune response and potential therapeutic targets of SARS-CoV-2. *Biochimie.* (2020) 179:85–100. doi: 10.1016/j.biochi.2020.09.018.32971147
15. Choudhury I, Han H, Manthani K, Gandhi S, Dabhi R. COVID-19 as a possible cause of functional exhaustion of CD4 and CD8 T-cells and persistent cause of methicillin-sensitive *Staphylococcus aureus* bacteremia. *Cureus.* (2020) 12(7):e9000–e9000. doi: 10.7759/cureus.9000.32775080